

МУЛЬТИМЕДИА РЕСУРСТАРЫН ПАЙДАЛАНУ АРҚЫЛЫ АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕГІ ТЫҢДАЛЫМ ДАҒДЫСЫН ЖЕТІЛДІРУ

ҚАЙЫРЖАНҚЫЗЫ ГҮЛСАЯ

Ғылыми жетекші – КАСКАТАЕВА ЖАНАР АЛДАНЫШҚЫЗЫ
Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды Ұлттық Зерттеу Университеті,
Қарағанды, Қазақстан

Аңдатпа: Бұл мақалада ағылшын тіліндегі тыңдалым дағдыларын дамытуда мультимедиа ресурстарын қолданудың тиімділігі қарастырылады. Цифрлық білім беру кеңістігінің дамуына байланысты аудио, видео, подкаст, анимация, интерактивті платформалар сияқты мультимедиялық құралдар оқушылардың қызығушылығын арттырып, тілдік ортаға енуіне мүмкіншілік береді. Автор зерттеу барысында мультимедияның тыңдалым материалдарының мазмұнын нақты қабылдауға, сөйлеушінің эмоциясын, интонациясын түсінуге және аутентті тілдік ортаға еліктеуге ықпал ететінін көрсетеді. Мақалада сабақта қолданылған әдіс-тәсілдер, тиімді платформалар, деңгейге сай тапсырмалар мысалдарымен берілген. Нәтижесінде мультимедиа ресурстары білім алушының тыңдалым қабілетін жетілдіруге, сыни ойлауын дамытуға және тілдік коммуникативтік құзыреттілігін арттыруға мүмкіндік беретіні дәлелденді.

Түйін сөздер: мультимедиа, тыңдалым, ағылшын тілі, цифрлық ресурс, аутентті материал.

В данной статье рассматривается эффективность использования мультимедийных ресурсов для развития навыков аудирования на английском языке. В условиях современной цифровой образовательной среды аудио-, видео-, подкасты, анимации и интерактивные платформы способствуют повышению мотивации учащихся и созданию эффекта присутствия в естественной языковой среде. Автор показывает, что мультимедиа помогает учащимся точнее воспринимать содержание прослушиваемого материала, различать эмоциональные оттенки и интонацию говорящего, а также развивать умение понимать аутентичную речь. В статье представлены методы, цифровые сервисы и примеры учебных заданий, применённые на практике. Результаты исследования подтверждают, что мультимедиа существенно улучшает навыки аудирования, повышает критическое мышление и формирует коммуникативную компетентность обучающихся.

Ключевые слова: мультимедиа, аудирование, английский язык, цифровые ресурсы, аутентичные материалы.

This article explores the effectiveness of using multimedia resources to enhance English listening skills. With the rapid expansion of digital learning environments, multimedia tools such as audio recordings, videos, podcasts, animations, and interactive platforms increase learners' engagement and create an immersive language-learning experience. The study demonstrates that multimedia supports learners in accurately comprehending spoken texts, identifying emotions and intonation, and becoming familiar with authentic speech patterns. The article provides practical methods, useful platforms, and level-appropriate tasks integrated into English lessons. The findings indicate that multimedia resources significantly improve listening proficiency, foster critical thinking, and strengthen learners' communicative competence.

Keywords: multimedia, listening skills, English language, digital resources, authentic input.

Кіріспе

Қазіргі білім беру кеңістігі ақпараттық технологиялармен тығыз байланыста дамып келе жатқандықтан, шет тілін оқытуда заманауи мультимедиа ресурстарын қолдану ерекше маңызға

ие болды. Әсіресе ағылшын тілін меңгеруде тыңдалым дағдысы – тілдік коммуникацияның негізгі компоненттерінің бірі. Оқушының тілдік материалды дұрыс қабылдауы, сөйлеушінің ойын түсінуі, дыбыстық құбылыстарды ажырата білуі және аутентті сөйлеу үлгілерімен танысуы – тыңдалым әрекетінің ажырамас бөлігі. Дегенмен, дәстүрлі оқытуда тыңдалым көбіне оқулықтағы жаттығулармен, мұғалімнің сөздік түсіндіруімен шектеліп, оқушыны нақты тілдік ортаға енгізу мүмкіндігі шектеулі болатын. Соңғы жылдары мультимедиа ресурстарының қолжетімді болуы тыңдалым дағдысын жаңа деңгейде дамытуға жол ашты.

Мультимедиа ресурстары — аудио, видео, анимация, подкаст, интерактивті тапсырмалар, онлайн платформалар секілді бірнеше канал арқылы бір мезетте ақпарат беретін құралдар. Бұл құралдардың басты ерекшелігі — шынайы тілдік ортаға жақындатуы, сөйлеушінің интонациясын, дауыс ырғағын, эмоциясын анық естуге мүмкіндік беруі. Мультимедианың көмегімен оқушылар ағылшын тілінің табиғи қолданысын, мәдени контекстін, сөз тіркестерінің күнделікті өмірде қолданылуын тек тыңдап қана қоймай, визуалды түрде қабылдай алады.[1] Мұндай тәсіл тыңдалым дағдысын жақсарту ғана емес, есте сақтау, талдау, салыстыру қабілеттерін де дамытады. Қазіргі қазақстандық педагогикада мультимедиа құралдары ағылшын тілін үйретудегі маңызды әдістемелік бағыттардың бірі ретінде қарастырылады. Мукашев Б.А. және Құлжабаева А.С. авторларының пікірінше, бейне және аудио материалдарды тиімді қолдану оқушылардың тыңдалымға деген қызығушылығын арттырып, тілдік ақпаратты қабылдауды жеңілдетеді.[2] Темірболатова А. С. мультимедиа негізіндегі интерактивті тапсырмалар оқушының белсенділігін күшейтіп, шынайы тілдік ортаға жақын жағдай жасайтынын атап өтеді.[3]

Білім беру процесінде мультимедиа ресурстарын қолданудың тиімділігі – оқушылардың оқу мотивациясын арттыруында.[4] Қазіргі оқушылар – цифрлық дәуірдің өкілдері; олар үшін динамикалық бейнематериалдар, анимациялар мен интерактивті контент кітаптағы мәтінге қарағанда әлдеқайда тартымды. Сабақ барысында ағылшын тіліндегі қысқа видеороликтерді, мультфильмдерді, жаңалықтар үзінділерін, TED Talks, BBC Learning English, VOA Learning English сияқты платформаларды қолдану оқушылардың тыңдалым әрекетін жандандырып, олардың оқу процесіне белсенді араласуына ықпал етеді. Бұған қоса, мультимедиа арқылы оқушының тыңдалған мәтінді түсінуі жылдам, нақты әрі табиғи бола түседі.

Тыңдалым дағдысын дамытуда мультимедиа ресурстарының тағы бір артықшылығы – оқушылардың жеке қарқынымен жұмыс істеуге мүмкіндік беруі. Оқушы қиындық тудырған аудионы бірнеше рет қайта тыңдай алады, субтитрлермен жұмыс істей алады, тез немесе баяу жылдамдықта тыңдай алады. Бұл жеке дара оқыту қағидасын жүзеге асыруға және әр деңгейдегі оқушыны қолдауға жағдай жасайды. Сонымен қатар, мультимедиа материалдарға негізделген тапсырмалар – ақпаратты іріктеу, диктордың ойын анықтау, маңызды детальдарды ажырата білу, болжам жасау, негізгі идеяны табу секілді жоғары деңгейлі ойлау дағдыларын қалыптастырады.

Бұл мақаланың мақсаты — ағылшын тіліндегі тыңдалым дағдысын қалыптастыру және жетілдіру барысында мультимедиа ресурстарын қолданудың тиімділігін дәлелдеу, сабақтағы практикалық тәсілдерді ұсыну, цифрлық контент арқылы оқушылардың тілдік қабілетін, мотивациясын және шынайы тілдік ортада бағдарлану қабілетін арттыру жолдарын көрсету.

Мақаланың жаңашылдығы мультимедиа ресурстарын жүйелі түрде сабақ құрылымына кіріктіру арқылы тыңдалым дағдысын кешенді дамытуында. Дәстүрлі тыңдалым тапсырмаларынан айырмашылығы — мультимедиа оқушыны визуалды, аудиалды және интерактивті арналар арқылы бір мезгілде ақпаратпен қамтамасыз етеді. Мұнда:

- аутентті бейнематериалдарымен жұмыс,
- платформаларға негізделген тыңдалым тапсырмалары (BBC Learning English, TED-Ed, YouTube EDU, Duolingo Listening),
- подкасттарды оқу мазмұнымен байланыстыра қолдану,
- бейне талдау арқылы тыңдалым–сөйлеу байланысын дамыту,

• оқушының жеке қарқыны бойынша тыңдалым ұйымдастыру
сияқты инновациялық тәсілдер қолданылған.

Бұл технология оқушылардың тыңдалым дағдысын автоматты емес, саналы түрде қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Негізгі бөлім

Қазіргі заманда ағылшын тілін меңгеру көптеген оқушылар үшін өмірлік қажеттіліктердің біріне айналды. Әсіресе тыңдалым дағдысы — тілді қабылдау, түсіну, ақпаратты саралау, сөйлеушінің ойын анық жеткізбеуіне қарамастан мәнін түсіну сияқты қабілеттерді қалыптастыратын маңызды компонент, сондықтан оны дамытуда аудиовизуалды қолдау өте маңызды. [5] Заманауи білім беру үдерісінде мультимедиа ресурстарын тиімді пайдалану тыңдалым дағдысын қалыптастыруда ең озық әрі нәтижелі тәсілдердің бірі ретінде танылып отыр. Бұл бөлімде мультимедианың тыңдалым дағдысын дамытудағы рөлі мен педагогикалық құндылығы жан-жақты талданады.

Алдымен, мультимедиа ресурстарының табиғатына тоқталайық. Мультимедиа — бұл дыбыс, бейне, мәтін, анимация және интерактивті элементтердің бір платформада тоғысуы. Бейне, анимация және аудиоматериалдар сөздердің дыбыстық формасын нақты қабылдауға мүмкіндік беріп, оқушылардың есте сақтау қабілетін күшейтеді. [6] Тыңдалым тапсырмаларын осындай ресурстар арқылы ұйымдастыру оқушының ақпаратты қабылдау арналарын көбейтеді, яғни ол тек есту арқылы емес, көріп түсіну, оқып бағамдау және әрекет арқылы қабылдайды. Аудиовизуалды синтез оқушылардың қызығушылығын оятып, тыңдалым әрекетін пассивті процестен белсенді танымдық әрекетке айналдырады. Мультимедианы жүйелі қолдану тіл үйренушілердің шынайы сөйлеу жылдамдығына бейімделуіне және тыңдалым мазмұнын дәл түсінуге ықпал етеді.

Тыңдалымға арналған дәстүрлі жаттығулар көбінесе аудиожазбалар мен мәтінге негізделетін. Олар оқушыны шынайы тілдік ортаға енгізуде жеткіліксіз болатын. Сол себепті мультимедиалық контенттің пайда болуы мұғалімдер үшін жаңа мүмкіндіктер ашты. Мысалы, BBC Learning English, TED-Ed, Khan Academy, National Geographic Learning секілді платформалар оқушылар үшін күрделі емес, аутентті деңгейдегі тыңдалым материалдарын ұсынады. Бұл бейнематериалдарда сөйлеушінің мимикасы, қимылы, дауыс ырғағы, сөйлеу қарқыны қатар көрінгендіктен, оқушылар тыңдалым барысында тілдік және мәдени ақпаратты кешенді түрде қабылдайды. Мұндай тыңдалым тапсырмалары оқушының тек сөздерді естуін ғана емес, ақпаратты мағыналық тұтастықпен түсінуін қамтамасыз етеді.

Тыңдалым дағдысын жетілдірудегі мультимедианың тағы бір артықшылығы — оқушының жеке оқу қарқынын ескеру мүмкіндігі. Мәселен, Edpuzzle, YouGlish және YouTube-тің білім беру арналары тыңдалым материалдарын баяулатып немесе тездетіп тыңдауға, субтитрлерді қосуға, қажет кезеңді бірнеше рет қайталап көруге мүмкіндік береді. Мұндай жеке дара оқыту мүмкіндігі оқушының өзін-өзі бақылау, білім олқылықтарын анықтау және өз деңгейінде жұмыс істеу дағдысын дамытады. Сонымен қатар, мультимедиалық тапсырмалар оқушының өзіндік ізденісін арттырады, ол жаңа ақпаратты өзі табуға, тыңдауға, талдауға үйренеді.

Мультимедиа ресурстарын қолданудың оқушылардың мотивациясына әсері де ерекше. Қазіргі оқушылар цифрлық ортада өскендіктен, олар үшін динамикалық бейнематериалдар, қызықты подкасттар, интерактивті диалогтар — табиғи тілдік ортаға ұқсас тәжірибе. Мысалы, ағылшын тіліндегі қысқа фильм үзінділері, мультипликациялық роликтер, әндер, жарнамалар, рөлдік диалогтар — тыңдалым тапсырмаларын ойын және шынайылық элементтерімен байытады. Бұл тәсіл оқушының эмоциялық қызығушылығын оятып, тыңдалым тапсырмасын қиын емес, керісінше қызықты әрекетке айналдырады.

Осындай мультимедиалық ресурстарды қолдану арқылы мұғалімдер тыңдалымнан кейінгі рефлексия, талдау, пікірталас, сұрақ-жауап, рөлдік ойындар ұйымдастыра алады. Мысалы, бейнематериалды көріп болған соң оқушыларға «Сөйлеуші не айтқысы келді?», «Қандай эмоция байқадың?», «Қандай жаңа сөз үйрендің?» деген сұрақтар қою — оқушының

функционалдық сауаттылығын қалыптастырады. Тыңдалымнан кейін оқушы өз ойын білдіріп, мазмұнды қайта жаңғыртып, өз сөзімен жеткізу арқылы сөйлеу дағдысын да қатар дамытады. Мультимедиа ресурстары арқылы ұйымдастырылған тыңдалым тапсырмалары тек тілдік емес, сонымен бірге мәдени құзыреттілікті де қалыптастырады. Оқушылар ағылшын тіліндегі бейнематериалдар арқылы ағылшын тілінде сөйлейтін елдердің дәстүрін, өмір салтын, құндылықтарын көреді. Бұл тіл үйрену үдерісін тек сөз жаттау емес, мәдениетаралық коммуникация деңгейіне шығарады. Мультимедиа құралдарын қолданудың оқушылардың тыңдалым қабілетіне әсерін тек теориялық тұрыдан ғана емес, тәжірибелік деңгейде де анықтау үшін сауалнама ұйымдастырылды.

Сауалнама нәтижелері мен талдауы:

Бұл зерттеу 9-сынып оқушылары арасында «Мультимедиа ресурстарын пайдалану арқылы ағылшын тіліндегі тыңдалым дағдыларын жетілдіру» тақырыбы аясында жүргізілді. Сауалнамаға барлығы 20 оқушы қатысты. Қатысушыларға арналған Google Form негізіндегі сауалнама 10 негізгі сұрақтан тұрды және ол оқушылардың мультимедиа арқылы тыңдалымды түсіну барысындағы көзқарастары мен тәжірибесін анықтауға бағытталды.

Зерттеудің бірінші сұрағы «Ағылшын тіліндегі бейнематериалдарды қаншалықты жиі көресің?» деген сұрақтан тұрды. Нәтижесінде оқушылардың 60%-ы күн сайын, ал 40%-ы аптасына 2–3 рет ағылшын тілінде бейнематериал көретінін көрсетті. Бұл оқушылардың мультимедианы сабақтан тыс уақытта да белсенді қолданатынын, яғни тілдік ортаға жүйелі түрде енетінін көрсетеді. Келесі «Сабақтағы мультимедиа материалдары (видео/аудио) тыңдалымды түсінуге көмектесе ме?» деген сұраққа қатысушылардың жауаптары көбіне оң нәтиже көрсетті. (1-сурет)

2. Сабақтағы мультимедиа материалдары (видео/аудио) тыңдалымды түсінуге көмектесе ме?

1-сурет. Оқушылардың мультимедиа материалдарының тыңдалымды түсінуге көмегі туралы пікірлері.

55% – «Иә, өте көмектеседі», 45% – «Кейде көмектеседі» деп жауап берген. Бұл дегеніміз мультимедиа материалдарының ағылшын тіліндегі тыңдалымды түсіну процесіне айтарлықтай үлес қосатынын дәлелдейді. Үшінші сұрақта «Ағылшын тіліндегі видео көргенде субтитр қолданасың ба?» деген сұраққа 65% – кейде, 35% – әрдайым деп жауап берді. Оқушылардың көбісі субтитрді тек қажет жағдайда қолданатыны байқалды. Бұл олардың тыңдалымды түсіну бойынша өзіндік стратегиялары қалыптасқанын білдіреді. Төртінші сұрақ «Сабақтағы мультимедиа тапсырмалары тыңдалымға деген қызығушылықты арттыра ма?» деген сұрақтан тұрды. Нәтижесінде 95% оқушы қызығушылығының артатынын, ал 5% ғана «жартылай» деп жауап берді. Мұнда мультимедиа оқушылар мотивациясына оң әсер тигізетіні анық байқалады. Бесінші сұрақ мультимедианың тиімділік деңгейін анықтауға бағытталды. «Подкаст, ән, қысқа аудиоматериалдарды тыңдау сен үшін қаншалықты пайдалы?» деген сұраққа респонденттердің 50% – өте пайдалы, 50% – пайдалы деп жауап берді. Бұл тыңдалымға арналған аудио материалдардың барлық оқушыға толық тиімді екенін білдіреді.

Ал алтыншы «Видео немесе аудио материалдан жаңа сөздерді қаншалықты есте сақтайсың?» сұрағы бойынша нәтижелер төмендегідей болды: (2-сурет)

6. Видео немесе аудио материалдан жаңа сөздерді қаншалықты жақсы есте сақтайсың?

2-сурет. Видео немесе аудио материалдардан жаңа сөздерді есте сақтау тиімділігі деңгейі.

50% – «Жақсы сақтаймын», 30% – «Өте жақсы сақтаймын», 20% – «Орташа» деп жауап берген.

Бұл көрсеткіш мультимедиа материалдары оқушылардың сөздік қорын есте сақтау қабілетін арттыруға көмектесетінін айғақтайды. Жетінші сұрақ «Ағылшын тіліндегі табиғи сөйлеу жылдамдығын түсінуде қиындық бар ма?» деген сұрақтан тұрды. Нәтижесінде: 50% – қиындық тудырады, 30% – кейде, 15% – өте көп қиындық тудырады, 5% – қиындық жоқ. Бұл дегеніміз оқушыларда аутентті дыбыстау мен сөйлеу қарқынына бейімделу мәселесі толық шешілмегенін көрсетеді. Мұғалім тарапынан сөйлеу жылдамдығын реттеу және түсінбеген жерін қайта тыңдату секілді әдістерді жиі қолдану қажеттігі туындайды. Сегізінші сұрақ мультимедиа құралдарының тапсырмаларды орындауға әсерін көрсетті. 45% – жеңілдейді, 40% – өте жеңілдейді, 15% – жартылай деп бағалаған. Демек мультимедиа материалдары тапсырмаларды оқушының деңгейіне бейімдеп, түсінуді шынайы қолдайды. Тоғызыншы сұрақта мультимедиамен бірге қолданылатын әдістер бағаланды. «Видеоталдау, паузамен тыңдату, баяу жылдамдық тәсілдері тиімді ме?» дегенге 60% – тиімді, 40% – өте тиімді деп жауап берді. Бұл әдістердің дыбыстық ақпаратты дұрыс қабылдауға жоғары әсері бар екенін дәлелдейді. Соңғы «Ағылшын тілін үйренуде мультимедиа ресурстарын қолдануды жалғастыруды қалайсың ба?» сұрағына қатысушылардың басым көпшілігі төмендегідей жауап берген:

10. Ағылшын тілін үйренуде мультимедиа ресурстарын қолдануды жалғастыруды қалайсың ба?

3-сурет. Оқушылардың мультимедиа ресурстарын қолдануды жалғастыруға деген ынта деңгейі.

90% – «Иә, қалаймын», 10% – «Білмеймін» деп жауап берді. Жауаптардың мұндай жоғары көрсеткіші мультимедианың оқушылардың мотивациясын арттыруда маңызды құрал

екенін көрсетеді. Оқушылардың 90%-ы мультимедианы болашақта да қолдануды қалайды. Бұл әдістің ұзақмерзімді тиімділігі жоғары екенін білдіреді. Онлайн сауалнама нәтижелері мультимедиа ресурстары ағылшын тіліндегі тыңдалым дағдысын дамытуда өте тиімді екенін көрсетті.

Оқушылардың көпшілігі:

- материалды жақсы түсінеді,
- тыңдалымға қызығушылығы артады,
- жаңа сөздерді тез меңгереді,
- табиғи сөйлеуді қабылдау қабілеті жақсарады.

Мектеп мұғалімдері мультимедианы жүйелі түрде қолданса, тыңдалым дағдысы сапалы әрі жылдам қалыптасатыны анықталды.

Қорытынды

Қорыта келгенде, жүргізілген сауалнама нәтижелері мультимедиа ресурстарының ағылшын тіліндегі тыңдалым дағдыларын жетілдіруге айқын ықпал ететінін көрсетті. Оқушылардың басым бөлігі аудио және бейнематериалдар тыңдалымды түсінуді жеңілдетіп қана қоймай, жаңа сөздерді есте сақтауға да көмектесетінін атап өтті. Сонымен бірге мультимедиа сабаққа деген қызығушылық пен мотивацияны арттыруда маңызды рөл атқаратыны анықталды.

Дегенмен зерттеу нәтижесінде оқушылардың бір бөлігі табиғи сөйлеу жылдамдығын түсінуде әлі де қиындық көретіні байқалды. Бұл мұғалімдер тарапынан мультимедиа материалдарын әдістемелік тұрғыда тиімді пайдалануды жалғастырып, сөйлеу қарқынын реттеу, субтитрмен және паузамен жұмыс секілді қолдаушы тәсілдерді жиі қолдану қажеттігін білдіреді.

Ағылшын тіліндегі тыңдалым дағдысын қалыптастыру мен жетілдіру қазіргі білім беру жүйесінің басты бағыттарының бірі болып саналады. Бұл дағды оқушылардың тілдік құзыреттілігін кеңейтіп қана қоймай, олардың шынайы тілдік ортаға бейімделуіне, ақпаратты дұрыс қабылдауына және мәдениетаралық коммуникацияға дайын болуына ықпал етеді. Осы мақалада мультимедиа ресурстарын пайдалану арқылы тыңдалымды дамыту жолдары жан-жақты талданып, олардың оқыту процесіндегі орны нақты дәлелдермен негізделді.

Осылайша, мультимедиа ресурстарын тиімді пайдалану ағылшын тілін оқытудағы инновациялық, заманауи әдіс екені дәлелденді. Ол оқушының жеке оқу қарқынын ескеруге, олардың өздігінен білім алуын қалыптастыруға, функционалдық сауаттылықты дамытуға және білімді өмірлік жағдайларда қолдануға мүмкіндік береді. Тыңдалым сабақтарында мультимедиа қолдану — тіл үйрену процесін қызықты, динамикалық және нәтижелі ететін тиімді педагогикалық құрал. Болашақта мультимедиалық платформалардың кеңеюі, жасанды интеллект негізіндегі тыңдалым құралдарының дамуы және виртуалды ортадағы сабақтардың көбеюі бұл бағытты одан әрі күшейтіп, тыңдалым дағдысын жаңа деңгейге көтеретіні анық.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Harmer, J. (2015). *The Practice of English Language Teaching*. Pearson.
2. Мукашев Б. А., Құлжабаева А. С. Ағылшын тілі сабағында мультимедиялық құралдарды пайдаланудың тиімділігі мен тәсілдері // Ust.kz білім беру порталы. – 2021.
3. Темірболатова А. С. Ағылшын тілін оқытуда оқушылардың зерттеу дағдыларын дамыту мақсатында интерактивті құралдарды қолдану // Ust.kz порталы. – 2022.
4. Larsen-Freeman D. *Techniques and Principles in Language Teaching*. – Oxford: OUP, 2017.
5. Field, J. (2008). *Listening in the Language Classroom*. Cambridge University Press.
6. Vandergrift L., Goh C. *Teaching and Learning Second Language Listening*. – New York: Routledge, 2012.
7. BBC Learning English. (2023). Digital listening resources. <https://www.bbc.co.uk/learningenglish>